

JAVIST-skannaus

– työkalu yritysten palvelu- ja tuotekehitykseen

Suvi Nenonen
Johannes Pernaa
Tuuli Jylhä
Niclas Sandström
Eveliina Hietakymi
Marjo Kenttälä

Sisällysluettelo

Tiivistelmä	3
1. JAVIST-skannaustyökalun tausta	4
2. JAVIST-skannaustyökalun tavoite	4
3. JAVIST-skannaustyökalun viitekehys ja sisältö	5
3.1 Oppimisen koettu relevanssi	5
3.2 Oppimisympäristöjen tilakokemus	7
3.3 Yhteisöllinen jakaminen oppimis- ja innovaatioympäristöissä.....	10
4. Näin käytät JAVIST-skannaustyökalua	13
5. Miten JAVIST-skannaustyökalu syntyi?	18
6. JAVIST-skannaustyökalun esimerkkejä ja käyttötapauksia.....	20
Lähteet.....	22
Liite	24

"Skannaustyökalun kehitystyö on ollut todellinen esimerkki viisauden jakamisesta. Olemme yhdistäneet tutkimustiedon ja tiedeyhteisön osaamisen, kaupunkiorganisaation eri asiantuntijoiden näkemykset ja yritysten tarpeet tapaamisissamme ja työpajoissamme. Uskon vahvasti, että näiden yhteistyötilanteiden myötä hankkeemme tuloksena syntyy entistä toimivampi ja vaikuttavampi ekosysteemi, joka tukee alan yritysten liiketoiminnan kehittämistä."

–Marjo Kenttälä, Business Helsinki

Tiivistelmä

JAVIST – Jakamisella viisautta: yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt (JAVIST) -hanke on keskittynyt yritys- ja tutkimusyhteistyöhön. Yhteistyötä on tehty oppimis- ja innovaatioympäristöihin liittyen. Sen tuloksena on syntynyt JAVIST-skannaustyökalu, jonka avulla yritykset voivat tarkistaa tuote- ja palvelukehityksen eri vaiheissa oman innovaationsa relevanssia, tilakokemuksellisuutta ja yhteiskäyttöisen tilan periaatteita. JAVIST-skannaustyökaluun yhdistyy kolmikehäinen malli, jossa tilakokemusta, tiedekasvatuksellista relevanssia ja yhteisökäyttämistä kuvataan väittämin yksilökehällä, ryhmäkehällä ja laajemmalla yhteiskunnallisella kehällä.

JAVIST-työkalulla voidaan väittämien avulla kerätä määrällistä ja laadullista tietoa tuotekehityksen tueksi ja palautteen saamiseksi. Työkalu sopii käytettäväksi innovaatio- ja oppimisympäristöissä sekä digitaalisiin, fyysisiin että sekoittuneisiin oppimislustoihin.

1. Ratkaisujen arviointi ja kehittäminen:

Skannaustyökalun avulla yritykset voivat testata ja arvioida innovatiivisia tuotteitaan ja palvelujaan aidoissa käyttöympäristöissä, kuten fyysisissä ja digitaalisissa oppimisympäristöissä.

Työkalu tarjoaa näyttöön perustuvia malleja, jotka auttavat arvioimaan ratkaisuja pedagogisista, ekologisista, taloudellisista ja sosiaalisista näkökulmista.

2. Yhteiskehittämisen tukeminen:

Työkalu mahdollistaa eri sidosryhmien (yritykset, yliopistot, kaupungit, käyttäjät) osallistumisen yhteiskehittämiseen ja kokeiluihin.

Se auttaa tunnistamaan käyttäjien tarpeet ja kehittämään ratkaisuja näiden tarpeiden perusteella.

3. Vaikuttavuuden mittaaminen:

Skannaustyökalu auttaa mittaamaan oppimis- ja innovaatioympäristöjen käyttöastetta ja vaikuttavuutta.

Mittaristo sisältää laadullisia ja määrällisiä menetelmiä, kuten käyttäjäkävelyitä, haastatteluja, kyselyitä ja tilastollisia analyysejä.

4. Skaalautuvuuden tukeminen:

Työkalun avulla yritykset voivat kehittää ratkaisuja, jotka ovat monistettavissa ja skaalattavissa kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille.

Sen tuottama data tukee yritysten liiketoimintaprosessien linjaamista ja nopeampaa käyttöönottoa.

5. Jatkuvan parantamisen tukeminen:

Validointityökalu soveltuu käytettäväksi osana iteratiivisia kehittämisprosesseja, joissa ratkaisuja voidaan jatkuvasti parantaa kerätyn datan perusteella.

Mitä ja kenelle?

- Yrityksille: Tarjoaa konkreettisia työkaluja ja menetelmiä ratkaisujen kehittämiseen ja arviointiin sekä tukee kilpailukykyä markkinoilla.
- Tutkimus- ja koulutusorganisaatioille: Edistää tutkimuslähtöistä kehittämistä ja validointia sekä lisää yhteistyötä yritysten kanssa.
- Kaupungeille ja julkishallinnolle: Parantaa yhteiskäyttöisten tilojen hallintaa ja auttaa optimoimaan resurssien käyttöä.
- **Käyttäjille (opettajat, oppijat):** Parantaa digitaalisten ja fyysisten oppimisympäristöjen toimivuutta ja käyttökokemusta.

1. JAVIST-skannaustyökalun tausta

Uudet oppimis- ja innovaatioympäristöt ovat luonteeltaan monen toimijan suunnittelemia ja toteuttamia käyttäjälähtöisiä kokonaisuuksia. Niihin liittyy fyysisiä ja digitalisoituneita erillisiä tai sekoittuneita elementtejä. Niiden käyttötapoja kuvaa jakaminen ja jatkuva kehittäminen. Keskiöön nousee yhä enemmän oppimista tukeva ja mahdollistava palvelu.

Palvelun kehittämisen välineeksi syntyi Jakamisella viisautta -hankkeessa JAVIST-skannaustyökalu, jonka avulla yritykset voivat palvelujen tuotekehitysvaiheessa sekä viestintäsuunnitelmaa laatiessaan tarkistella, millaisia vastauksia tuote antaa kolmeen eri näkökulmaan:

1. Oppimisen koettu relevanssi (merkityksellisyys)
2. Oppimisympäristöjen tilakokemus
3. Palvelun yhteiskäyttöisyyden ja jakamisen käytännöt fyysisissä ja digitaalisissa oppimisympäristöissä

2. JAVIST-skannaustyökalun tavoite

Skannaustyökalun tavoitteena on auttaa oppimis- ja innovaatioympäristöjen kehittäjiä tarkistamaan oman tuotteen piirteitä liittyen käyttäjäkokemukseen, pedagogiseen relevanssiin ja yhteiskäyttöisyyden käytäntöihin.

Skannauksen avulla oppimis- ja innovaatioympäristöjen kehittäjä saa ratkaisuunsa tai palveluunsa virikkeitä suunnitteluun, viestintään ja palautteen keräämiseen seikoista, jotka on tutkimuksellisesti todettu merkittäviksi vastuullisissa, uusissa oppimisympäristöissä.

Työkalu sisältää väittämätalustuksen suomeksi ja englanniksi. Käytännössä työkalun käyttäjä saa patteristosta sisältöä omiin käyttäjäkyselyihinsä ja teemoja mahdollisiin tuotekehityksen tueksi järjestämiinsä työpajoihin. Väittämätalustuksen lisäksi on koottu työpajapankki, jossa hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä. Työkalut tarjoavat yrityksille ja sidosryhmille monipuolisia tapoja toteuttaa tuotteiden ja palvelujen kehitystyötä ja arviointia.

3. JAVIST-skannaustyökalun viitekehys ja sisältö

JAVIST-skannaustyökalun tutkimusperustaisessa keskiössä ovat olleet tiedekasvatuksen relevanssi, kokemus käytettävästä digitaalisesta ja/tai fyysisestä oppimisympäristöstä sekä niiden yhteiskäyttöisyyden ja jakamisen näkökulmat. Näiden näkökulmien integroinnissa yhtenäiseen malliin on ollut haasteena tunnistaa fyysisen ja digitaalisen oppimisympäristön erot ja samankaltaisuudet. Haasteet ovat liittyneet niin tilakokemukseen kuin jakamisen ja yhteiskäyttöisyyden käytänteisiin. Integroinnin vahvuus tiivistyy kolmen yhteisen kehän tunnistamiseen: sisäkehällä yksilön kokemus, oppimissisällön relevanttius sekä yhteiskäytön merkitys näyttäytyy välittömästi. Yksilöllinen kokemus määrittää motivoitumista ja sitoutumista. Toinen kehä on enemmänkin ryhmätason kehä, jossa identifioitava ryhmä toimii ja normittaa toimintaa. Sosiaalinen viiteryhmä voi olla oma koululuokka, samaa ammattia harjoittavat henkilöt tai joku muu yhteisen toimintatavan perusteella muodostuva ryhmä, joka vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen ja kokemuksiin. Kolmas niin sanottu yhteiskunnallinen kehä edustaa laajempaa kontekstia, johon opitun asian relevanttius, tilakokemuksen merkityksellisyys sekä jakamisen ja yhteiskäyttöisyyden käytännöt jättävät jälkensä. Monelle tärkeä asia painautuu laajempaan kokonaisuuteen ja nousee ilmiöksi, tilaksi, tilanteeksi tai tilaisuudeksi, jolla on merkitystä. Kokonaisuus on kuvattu seuraavassa JAVIST-kolmiossa (Kuvio 1 JAVIST-malli.Kuvio 1).

Kuvio 1 JAVIST-malli.

Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin JAVIST-kolmion kolmea kulmaa:

1. Oppimisen koettu relevanssi
2. Oppimisympäristöjen tilakokemus ja
3. Yhteisöllinen jakaminen.

3.1 Oppimisen koettu relevanssi

Helsingin yliopiston tiedekasvatuksessa on tutkittu paljon sitä, miten merkitykselliseksi oppijat kokevat erilaiset oppimiskäytännöt. Tutkimuksessa hyödynnetään niin kutsuttua

relevanssimallia, joka tarkastelee koettua relevanssia henkilökohtaisesta, yhteiskunnallisesta ja ammatillisista näkökulmista samanaikaisesti. Motivaatiotekijät voivat olla sisäisiä tai ulkoisia ja ne voivat sijoittua ajallisesti joko nykyhetkeen tai tulevaisuuteen (Kuvio 2 **Error! Reference source not found.**).

Kuvio 2 Koettu relevanssi (mukaiillen Stuckley ym., 2013).

Henkilökohtaisella relevanssilla viitataan oppijan omaan kiinnostukseen tai uteliaisuuteen. Ammatillisen relevanssin näkökulmasta oppija on kiinnostunut esimerkiksi omasta työllistymisestä tulevaisuudessa. Yhteiskunnallisella relevanssilla viitataan siihen, miten merkityksellisenä oppija kokee innovaation yhteiskunnalle tai miten sen kanssa vuorovaikuttaminen auttaa oppijaa löytämään itselleen mielekkään roolin yhteiskunnassa. Tutkimusten pohjalta voidaan todeta, että useat oppimisratkaisut tukevat henkilökohtaista kiinnostusta, mutta eivät ota huomioon ammatillisia tai yhteiskunnallisia näkökulmia. Niitä tulisi vahvistaa, jotta oppijat ymmärtävät oppimisratkaisun aiheen (esimerkiksi jokin tieteenala, taide, liikunta...) mahdollisuudet tulevaisuuden työnantajana ja sen merkityksen osana yhteiskunnan toimintaa. Tämän huomioiminen yrityksen innovaation suunnittelussa ja kehittämisessä voi antaa etua muihin vastaaviin tuotteisiin ja palveluihin verrattuna koetun relevanssin näkökulmasta.

Esimerkiksi kemian tiedekasvatuksessa koettua relevanssia tuetaan muun muassa kehittämällä uusia oppimateriaaleja, jotka esittelevät kemian tuottamia yhteiskunnallisesti merkittäviä ratkaisuja. Kehittämistä tehdään yhteistyössä kemian osaston tutkimusryhmien kanssa, jolloin oppijoilla on mahdollisuus tavata tieteen parissa työskenteleviä nuoria tutkijoita. He toimivat nuorille myös esikuvina ja saattavat innostaa tiedeuralle. Relevanssin tieteellisestä taustasta käytötapauksissa voi lukea lisää esimerkiksi tutkimuksista Pernaa ym. (2021; 2022; 2023).

Seuraavassa taulukossa on esitelty skannaustyökalun relevanssiväittämät (Taulukko 1). Väittämät on alun perin kehitetty kemian tiedekasvatuksen tutkimukseen, jossa tutkittiin 7.–9.-luokkalaisten relevanssin kokemusta, kun he tutustuivat molekyyli mallinnukseen kemian opetuksen työtapana (Pernaaym., 2023). JAMST-työkaluun soveltuviksi niitä on kehitetty yhteisöllisesti yritysten kanssa tässä oppaassa myöhemmin kuvattujen iteratiivisten työpajojen avulla kuten luvussa 4. Työkalun käyttö tuotekehityksen työpajoissa on kuvattu. Tarkemmat ohjeet kysymyspatteristojen käyttöön löytyvät luvusta 4.

Taulukko 1 Väittämät ratkaisun koetun relevanssin tutkimiseen.

#	Taso	Väittämät
1	HK	<i>Ratkaisun käyttö (tai Vierailu oppimisympäristöön)</i> lisäsi kiinnostustani <i>aiheeseen</i> .
2	HK	<i>Ratkaisua käyttäessäni (tai Vierailun aikana)</i> opin asioita, jotka auttoivat minua ymmärtämään paremmin koulussa opetettuja aiheita.
3	HK	<i>Ratkaisua käyttäessäni (tai vierailun aikana)</i> opin asioita, joista on minulle hyötyä tulevaisuudessa.
4	HK	<i>Ratkaisun käyttö (tai Vierailu oppimisympäristöön)</i> oli mielenkiintoista.
5	HK	Haluaisin <i>käyttää ratkaisua (vierailu oppimisympäristössä)</i> uudelleen.
6	HK (negat.)	Minusta <i>ratkaisua</i> oli vaikea käyttää (tai <i>oppimisympäristössä</i> oli vaikea toimia).
7	HK	<i>Ratkaisun käyttö (tai oppimisympäristössä vierailu)</i> auttoi minua ymmärtämään maailmaa paremmin.
8	YK	Opin ryhmätyötaitoja <i>ratkaisua käyttäessäni (tai vierailun aikana)</i> .
9	YK	Opin lisää <i>aiheen</i> merkityksestä yhteiskunnalle.
10	YK	<i>Ratkaisun käyttö (tai Vierailu)</i> sai minut arvostamaan _____ alaa enemmän.
11	YK	En ymmärrä, miksi yhteiskunnassa tarvitaan <i>tätä ratkaisua (tai tällaista oppimisympäristöä)</i> .
12	YK	<i>Ratkaisu (tai Oppimisympäristö)</i> on tärkeä tieteelliselle tutkimukselle.
13	YK	<i>Ratkaisu (tai Oppimisympäristö)</i> on tärkeä kestävä kehityksen näkökulmasta.
14	AM (negat.)	<i>Ratkaisun käyttö (tai vierailu oppimisympäristöön)</i> ei opettanut minulle uusia taitoja.
15	AM	<i>Ratkaisu (tai Vierailu oppimisympäristössä)</i> antoi minulle uutta tietoa alan työpaikoista.
16	AM	<i>Ratkaisun käyttö (tai Vierailu oppimisympäristössä)</i> voi vaikuttaa uravalintaani.
17	AM	Tulen <i>käyttämään tätä ratkaisua (tai oppimisympäristöä)</i> tulevissa opinnoissani tai ammatissani.
18	AM (negat.)	<i>Ratkaisun (tai Oppimisympäristön)</i> käyttäminen on minulle hyödytöntä tulevaisuudessa.
19	AM	<i>Ratkaisun (tai oppimisympäristön)</i> käyttöön sisältyy luovaa työskentelyä.
20	AM	<i>Tämä ratkaisu (tai oppimisympäristö)</i> on _____ alalle tärkeä työkalu.

3.2 Oppimisympäristöjen tilakokemus

Oppimisympäristöjen tutkimuksessa on tutkittu fyysisiä ja digitaalisia oppimisen tiloja. Fyysinen rakennettu ympäristö on tiloja ja paikkoja kuten koulu, luokkahuone, museo tai vaikkapa teknologiakontti, jonka Helsingin kaupunki on yhteiskehittänyt kumppanien kanssa Jakamisella viisautta -hankkeessa. Toisaalta fyysisestä tilasta sukelletaan digitaalisiin ympäristöihin: oppimispeleihin, virtuaaliseen todellisuuteen tai yhteistyöalustoille, jossa voidaan jakaa kokemuksia, dokumentteja ja osaamista. Käyttäjän kokemuksen elementtejä voidaan tarkastella näissä ympäristöissä kuudesta eri näkökulmasta:

1. tilan tunnelma
2. tilan tempo eli aikarytmi
3. tilan toiminnallisuus
4. tilan tuttuus
5. tilan tarina
6. tilan tärkeys.

Näistä muodostuu kuuden T:n 6T-tilakokemusmalli (Kuvio 3). 6T-malli on syntynyt Aalto-yliopistossa yhteistyössä usean tieteenalan ja yritysten kanssa. Sitä on testattu erilaisissa työ- ja oppimisympäristöissä sekä digitaalisissa tiloissa. Myös kaupunkialueiden tilakokemusta on jäsennetty. (Nenonen et al. 2013; Tähtinen et al., 2013; Kojo & Nenonen 2016; Puro 2022). Sitä on käytetty useissa kehityshankkeissa, joista yksi on esimerkiksi [Kokemusten talo](https://kokemustentalo.fi) (kokemustentalo.fi) -hankkeesta.

Kuvio 3 Tilakokemuksen 6T-malli (mukaillen Nenonen & Kojo, 2013).

Tilan tunnelma ja tempo

Kun tullaan johonkin tilaan, kaksi 6T-mallin tilakokemusten ulottuvuutta tunnetaan nopeasti. Ensimmäisenä yksilö tekee tiedostamattaan havaintoja ja kaikilla aisteillaan aistii tilan tunnelmaa: tila tuntuu joltakin, tilan sisäilmaa voidaan haistaa, kuullaan tilan akustiikka, nähdään värejä. Tunnelmaa on opittu aistimaan myös digitaalisissa ympäristöissä, joissa

toimitaan lähinnä näkö- ja kuuloaistien varassa. Kasvojen näkeminen ja kuulumisien vaihtaminen vaikuttavat tunnelmaan. Digitaalinen ympäristö voidaan myös sisustaa taustakuvien avulla erilaisia tunnelmia välittäväksi. Taustakuva tai pelin maisema luo tunnelmaa, merkityksiä ja myös muistijälkiä tilanteessa digitaalisesti läsnä oleville.

Tunnelman läheisenä parina on tilan tempo. Tilan kalustus voi viestittää tilassa viipymisen oletuksista, esimerkiksi pikaruokaloiden pöytäryhmät tuoleineen kertovat, ettei tilassa ole tarkoitus viipyä pitkään. Näkyvillä olevat kellot virastoissa, terveyskeskuksissa tai kouluissa kertovat ajankäytöstä, mikä voi vaikuttaa kokemuksiin tilan rytmistä. Fyysisiin tiloihin liittyy opittuja aikakäytäntöjä, jotka ovatkin sopimattomia digitaalisiin ympäristöihin. Esimerkiksi on havaittu, että tunnettu akateeminen vartti typistyy digitaalisten tilojen kokouksissa noin kolmeen minuuttiin. Siirtymiset digitaalisesta tilanteesta toiseen ovat myös muuttuneet hyvin nopeiksi digitaalisten ympäristöjen yleistyessä.

Seuraavassa Taulukko 2 on esitelty skannaustyökalun tilakokemusväittämät liittyen kahteen ensimmäiseen elementtiin: tunnelma ja tempo.

Taulukko 2 Tunnelmaan ja tempoon liittyvät fyysiseen tai digitaaliseen tilakokemuksen liittyvät väittämät.

#	Fokus	FYYSINEN	DIGITAALINEN
1	6TX	Tunnelma on mukava.	<i>Digitaaliselle alustalle/oppimisympäristöön/innovaatioon on helppo liittyä.</i>
2	6TX	<i>Täällä</i> näyttää miellyttävältä.	<i>Digitaalinen ympäristö</i> näyttää kutsuvalta.
3	6TX	Aika rientää <i>täällä</i> .	<i>Täällä</i> on helppo navigoida.
4	6TX	<i>Täällä</i> on helppo aloittaa opiskelu.	Visuaalinen ilme on selkeä.

Tuttuuden ja toiminnallisuuden tilakokemukset

Toiminnallisuuden kokemus kuvastaa sitä, saako tilaa käyttävä oppija tehtyä niitä asioita, joita hänen on ollut aikomus tehdä. Toiminnallisuutta voidaan tarkastella kysymällä, mikä tilassa toimii ja kuinka sopiva se on juuri kyseisille tehtäville. Tilan muokattavuus erilaisia toimintoja varten on myös osa toiminnallisuutta. Tärkeä on huomioida tilojen suunnittelussa synkronisen monipaikkaisen työskentelyn sujuminen. Kun kokouksessa on sekä etä- että lähiosallistujia, miten sijoitetaan näyttötaulut siten, että ne näkyvät tasa-arvoisesti kaikille? Tiloja on tärkeää katsella 360 asteen ympäristöinä. Fyysisen ja digitaalisen tilan integroivissa ympäristöissä on vältettävä vanhoja toiminnallisuuksia, kuten perinteisen luokan edessä oleva estradi ja valkokangas.

Tuttuuden ulottuvuus kertoo, onko tilaa totuttu käyttämään ja miten tilassa osataan toimia. Tila antaa myös vihjeitä siellä käyttäytymiselle. Oppija voi kokea tilassa toimimisen turvallisena, helppona ja vaivattomana tai monimutkaisena ja työläänä, jopa epävarmuutta tuottavana. Digitaalisissa tiloissa käytetään erilaisia alustoja, joissa toimimisen perusasiat voivat olla hyvinkin samanlaisia, mutta usein kuitenkin koetaan epävarmuutta siirryttäessä tutulta alustalta uuteen. Kun normit ja rutiinit ovat muodostuneet tietyn digitaalisen tilan käytölle, vahva tuttuuden tunne tuo varmuutta ja helppoutta työskentelyyn. Uuteen tilaan siirtyminen voi tuntua yllättävän vaikealta ja onkin hyvä miettiä, millä tavalla ohjataan ja ohjaututaan uuteen digitaaliseen tilaan.

Seuraavassa Taulukko 3 on esitelty skannaustyökalun tilakokemusväittämät liittyen kahteen seuraavaan elementtiin: toiminnallisuus ja tuttuus.

Taulukko 3 Toiminnallisuuteen ja tuttuuteen liittyvät fyysiseen tai digitaaliseen tilakokemuksen liittyvät väittämät.

#	Fokus	FYYSINEN	DIGITAALINEN
5	6TX	Kalusteet ovat mukavia ja toimivia.	Kuvakkeita on helppo ymmärtää ja käyttää.
6	6TX	Tekniset laitteet on helppo ottaa käyttöön.	Saan <i>alustalla</i> apua tarvittaessa.
7	6TX	<i>Täällä</i> on hyvä opiskella yhdessä.	Tehtävät motivoivat minua.
8	6TX	Voin tehdä tehtäviä ja opiskella yksin <i>täällä</i> .	<i>Digitaalinen ympäristö</i> tukee oppimistani ja saan palautetta.

Tilan tarina ja tärkeys

Tilakokemuksia kuvaa myös 6T-mallin viides ulottuvuus, tarina. Millaista tarinaa tila kertoo käyttäjälleen? Tarina voi kuvata koulun brändiä ja se voi olla näkyvä ja yhtenäinen, mutta se voi olla myös ristiriitaisia ajatuksia herättävä tarina. Kiinnostavaa on, voiko oppija kokea olevansa osa tilasta välittyvää tarinaa. Tilan tarina alkaa elää, kun tilasta puhutaan ja kerrotaan kokemuksia siellä vierailusta tai tilassa työskentelystä. Tilassa vierailevalle tai oppijalle välittyvän tarinan taustalla voivat olla tietoiset valinnat tilassa vaikuttavasta tunnelmasta, tilan temposta, tuttuudesta ja toiminnallisuudesta. Tilan tarinaa voivat kertoa myös asiat, joiden merkitystä ei ole osattu nähdä ja jotka ovat jääneet vaille huomiota. Ne voivat muodostua juuri niiksi kokemuksiksi, jotka oppija muistaa ja joista kertoo kokemuksinaan. Tilan tarina voi houkutella tulemaan tilaan uudelleen tai saada välttämään sitä jatkossa. Digitaalisesta ympäristöstä ei kokemusten mukaan jää mieleen tarinoita samalla tavalla kuin fyysisistä tiloista. Tarinallisuus digitaalisissa ympäristöissä voidaankin nähdä uusia mahdollisuuksia antavana tilakokemusten ulottuvuutena, jonka avulla tilasta tehdään myönteisiä muistikuvia tuottava, yhtenäistä tarinaa kertova ja tilan käyttämiseen houkutteleva.

Kuudes ulottuvuus 6T-mallissa on oppijalle välittyvä kokemus tilan tärkeydestä. Hän voi pohtia, kokeeko hän oppimisympäristön omakseen, tuleeko hän tilaan mielellään ja mikä tilassa tekee siitä hänelle tärkeän. Tärkeydestä kertoo myös se, miten tilasta pidetään huolta. Erilaisten tilojen tarkastelussa voi havaita erilaisia tärkeydestä kertovia elementtejä. Koulussa oppimista tukee tauot raikkaassa ulkoilmassa – tällä voi olla suurikin merkitys tilakokemuksessa. Tilassa voi olla käyttäjälleen tärkeitä kalusteita, vaikkapa pieni lukunurkka luokkahuoneessa. Tilan tärkeyttä oppijalle kuvaa myös se, miten tila tukee häntä yksilönä olemaan juuri sellainen kuin hän haluaa olla. Digitaalisten tilojenkin yhteydessä tilan kalustaminen itselle tärkeillä asioilla on mahdollista. Oppijalle voi tilan tärkeyden kokemuksia tuottaa esimerkiksi sovellusten käyttöön saatavilla oleva tuki tai tilan järjestely omaa oppimista tukevilla toiminnallisuuksilla.

Taulukko 4 esittää tarinaan ja tärkeyteen liittyvät väittämät niin fyysisestä kuin digitaalisesta oppimisympäristöstä.

Taulukko 4 Tarinaan ja tärkeyteen liittyvät fyysiseen tai digitaaliseen tilakokemuksen liittyvät väittämät.

#	Fokus	FYYSINEN	DIGITAALINEN
9	6TX	Muistan <i>tämän paikan</i> vielä pitkään.	Muistan <i>tämän ympäristön</i> vielä pitkään.
10	6TX	Haluan lähettää <i>täältä</i> selfien ystävälleni.	Haluan jakaa linkin <i>tänne</i> ystäväilleni.
11	6TX	Haluan tulla <i>tänne</i> taas pian.	Haluan käyttää <i>tätä digitaalista ympäristöä</i> taas pian.
12	6TX	<i>Tämä</i> on mukaansatempaava ympäristö.	<i>Tämä</i> on mukaansatempaava ympäristö.

3.3 Yhteisöllinen jakaminen oppimis- ja innovaatioympäristöissä

Yhteisöllinen jakaminen liittyy siihen, että joillain on resursseja yli omien tarpeidensa ja niitä voidaan lainata muiden käyttöön. Fyysisissä oppimis- ja innovaatioympäristöissä näin voi olla esimerkiksi yliopistokampuksella tyhjenevä tila tai vaikkapa iltaisin tai kesälukukautena vähemmällä käytöllä oleva tila. Tämä tarkoittaa, että käyttäjä saa väliaikaisen oikeuden käyttää tuotetta tai palvelua, mutta omistusoikeus säilyy alkuperäisellä omistajalla (access-over-ownership). Yhteiskäytöllä ja yhteisöllisellä jakamisella on monia eri muotoja, alustoja ja käyttötarkoituksia. Esimerkiksi yhteisen pyykkituvan varaaminen tapahtuu varauskalenterista ja oman ovinumeron avulla, jolloin yhteiskäyttäjän tavoite on saada puhtaat vaatteet, eikä niinkään päästä käsiksi itse pesukoneeseen. Lukiolaiset, jotka käyttävät yliopiston tiloja kampuksella, eivät saa vain pääsyä erikoistiloihin, kuten laboratorioihin ja urheilutiloihin, vaan myös mahdollisuuden yhteistyöhön yliopiston kanssa ja altistumisen yliopistokulttuurille, mikä auttaa oppilaita edistymään opinnoissaan myös opetusasteelta toiselle siirryttäessä (Luostarinen et al. 2024). Yhteiskäyttötilojen käyttäjät, kuten startupit, odottavat saavansa alhaisempia neliövuokria, mutta myös haluavat olla lähellä muita samanmielisiä startupeja sekä yliopiston yhteisöä, mukaan lukien tutkijat, opiskelijat ja yliopiston tilat (Wang et al. 2024). Yhteiskuluttajuus ja yhteiskäyttö nousevat vahvasti esiin monien muiden yhteiskäytön ilmiöiden ohella, ja niiden malleja hyödynnetään entistä enemmän kiertotalouden edistämisessä. Näitä on tutkittu Aalto-yliopistossa (esim. Luostarinen et al., 2024; Wang et al., 2024).

Yhteisölliseen jakamiseen kuuluva väittämätteristo on rakennettu kahdelle vastaajaryhmälle: 1) käyttäjille eli oppijoille ja organisaatioille, jotka kuluttavat yhteisöllisen jakamisen palvelua mahdollista palvelumaksua vastaan, sekä 2) palveluntarjoajille, jotka mahdollistavat pääsyn yhteiskäyttöön. Molemmissa tapauksissa väittämät on rakennettu kolmen jakamisen teeman ympärille, jotka kukin voidaan tulkita jakamisen strategioiksi. Näiden strategioiden avulla pyritään resurssitehokkaaseen tilankäyttöön. Lisäksi yhteisöllisen jakamisen patteristo on luotu erikseen myös fyysiselle ja digitaaliselle oppimis- ja innovaatioympäristölle.

Vähentämisstrategia (reduce) tarkoittaa sitä, että käytämme vähemmän materiaaleja käyttäjää kohden. Yhteiskäyttöisiä tuotteita käyttävät monet käyttäjät samaan aikaan tai vuorotellen, jolloin jokaisella ei tarvitse olla omaa uutta tuotetta. Materiaalia ei välttämättä kulu tuotetta kohden vähemmän, vaan ennemminkin vähemmän henkilöä kohden, mutta tuotteita tarvitaan pienempi määrä, koska ne ovat yhteiskäytössä.

Pidentämisstrategia (prolong) yleisesti rakennetussa ympäristössä viittaa siihen, että tilasta tai rakennuksesta pidetään parempaa huolta perushuollon ja korjausten avulla, jolloin kohteen käyttöikä pitenee. Käyttöikä viittaa tässä tapauksessa siihen, kuinka paljon yhteiskäytössä olevaa kohdetta käytetään. Käyttöikä ei siis tarkoita sitä, miten pitkään yhteiskäyttöinen kohde on saatavilla, vaikka sitä ei käytetäkään. Tyypillisesti intensiivisempi yhteiskäyttö edellyttää ylläpitämään kohteen kuntoa ammattimaisin huoltokäytäntein. Koska yhteiskäyttöisyys kannustaa huolellisten huolto- ja korjaustoimenpiteiden käyttöön, niin samalla tilan käyttöikäkin pitenee.

Uudelleenkäyttöstrategia (reuse) viittaa siihen, että yhteiskäyttöisyydellä korvataan tarve omistaa kyseinen tuote. Tällöin täysin uusien tuotteiden valmistuksen määrä pienenee, kun käytettyjen tuotteiden käyttäminen ja hankkiminen tehdään mahdollisimman vaivattomaksi. Käytön jälkeen seuraava käyttäjä voi yhteiskäyttää kohdetta tai käyttää sitä samaan aikaan toisten kanssa, riippuen tuotteesta.

Taulukko 5 ja Taulukko 6 kuvataan yhteiskäyttöisyyttä väittämät käyttäjän eli oppijan tai (maksavan) organisaation sekä palveluntuottajan näkökulmista. Käyttäjäkyselyyn väittämät voidaan valita riippuen tilan tai palvelun ominaisuuksista.

Taulukko 5 Fyysisiin oppimisympäristöihin soveltuvat väittämät – käyttäjäorganisaation ja palvelun tuottajan näkökulmat.

#	Fokus	Käyttäjälle / käyttäjäorganisaatiolle	Palveluntuottajalle
1	FYS	Yhteiskäytän(-mme) <i>fyysistä oppimis-/innovaatiotilaa</i> sen helpon saavutettavuuden vuoksi.	<i>Palveluumme kuuluva fyysistä oppimis- ja innovaatiotilaa</i> käytetään jakamalla ilman, että omistajuus siirtyy.
2	FYS	Yhteiskäytän(-mme) <i>fyysistä oppimis-/innovaatiotilaa</i> , koska se vastaa joustavasti tarpeisiin(-mme).	<i>Fyysinen oppimis-/ innovaatiotila</i> on suunniteltu vastaamaan moneen tarkoitukseen, ei vain yhteen.
3	FYS	Yhteiskäytän(-mme) <i>fyysistä oppimis- ja innovaatiotilaa</i> hyötyäkseni(-mme) sen mukanaan tuomista kustannussäästöistä.	<i>Fyysinen oppimis-/ innovaatiotila</i> on suunniteltu toistuvaan käyttöön, ei vain kertakäyttöiseksi.
4	FYS	Yhteiskäytän(-mme) <i>fyysistä oppimis-/innovaatiotilaa</i> , koska se vaatii vähemmän sitoutumista kuin omistaminen.	<i>Fyysinen oppimis-/ innovaatiotila</i> on suunniteltu tilan käyttöön pidentämiseksi.
5	FYS	Yhteiskäytän(-mme) <i>fyysistä oppimis-/innovaatiotilaa</i> , koska mielestäni(-mme) jakaminen on omistajuutta kestävämpi vaihtoehto.	<i>Fyysinen oppimis-/ innovaatiotila</i> on suunniteltu uudelleenkäytettäväksi, uudelleen muokattavaksi ja/tai kierrätettäväksi sen elinkaaren lopussa.
6	FYS	Yhteiskäytän(-mme) <i>fyysistä oppimis-/innovaatiotilaa</i> , koska luotan(-mme) sen tarjoaman <i>palvelun/järjestelmän</i> laatuun.	<i>Fyysinen oppimis-/ innovaatiotila</i> on suunniteltu sovellettavaksi monessa eri sijainnissa.
7	FYS	Yhteiskäytän(-mme) <i>fyysistä oppimis-/ innovaatiotilaa</i> , koska luotan ihmisiin, joiden kanssa käytän(-mme) sitä.	<i>Fyysinen oppimis- ja innovaatiotila</i> , sisältää koulutusta, neuvontaa ja/tai ohjeita sen yhteiskäytöstä.
8	FYS	Yhteiskäytän(-mme) <i>fyysistä oppimis-/innovaatiotilaa</i> ollakseni(-mme) osa ryhmää tai yhteisöä, joka on minulle(meille) hyödyllinen.	<i>Fyysinen oppimis- ja innovaatiotila</i> on suunniteltu tukemaan yhteisöjä.
9	FYS	Yhteiskäytän(-mme) <i>fyysistä oppimis-/innovaatiotilaa</i> sen minulle(meille) antaman yhteenkuuluvuuden tunteen takia.	<i>Fyysinen oppimis- ja innovaatiotila</i> on suunniteltu tukemaan yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Taulukko 6 Digitaalisen oppimisympäristön väittämät – käyttäjän/käyttäjäorganisaation ja palveluntuottajan näkökulmat.

#	Fokus	Käyttäjälle/käyttäjäorganisaatiolle	Palveluntuottajalle
1	DIG	Yhteiskäytän(-mme) <i>palvelun jaettua laitteistoa</i> sen helpon saavutettavuuden vuoksi.	<i>Palveluumme kuuluva laitteistoa</i> käytetään jakamalla ilman että omistajuus siirtyy.

2	DIG	Yhteiskäytän(-mme) <i>palvelun jaettua laitteistoa</i> , koska se vastaa joustavasti tarpeisiini(-mme).	<i>Palvelumme laitteistot / ohjelmistot</i> on suunniteltu vastaamaan moneen tarkoitukseen, ei vain yhteen.
3	DIG	Yhteiskäytän(-mme) <i>palvelun jaettua laitteistoa</i> hyötyäkseni(-mme) sen mukanaan tuomista kustannussäästöistä.	<i>Palvelumme laitteistot / ohjelmistot</i> on suunniteltu toistuvaan käyttöön, ei vain kertakäyttöiseksi.
4	DIG	Yhteiskäytän(-mme) <i>palvelun jaettua laitteistoa</i> , koska se vaatii vähemmän sitoutumista kuin omistaminen.	<i>Palvelumme laitteisto</i> on suunniteltu ylläpidettäväksi sen käyttöään pidentämiseksi.
5	DIG	Yhteiskäytän(-mme) <i>palvelun jaettua laitteistoa</i> , koska mielestäni(-mme) jakaminen on omistajuutta kestävämpi vaihtoehto.	<i>Palvelumme laitteisto</i> on suunniteltu uudelleenkäytettäväksi, uudelleen muokattavaksi ja/tai kierrätettäväksi sen nykyisen elinkaaren lopussa.
6	DIG	Yhteiskäytän(-mme) <i>palvelun jaettua laitteistoa</i> , koska luotan(-mme) sen tarjoaman <i>palvelun / järjestelmän</i> laatuun.	<i>Palvelumme laitteisto</i> on suunniteltu käytettäväksi monessa eri sijainnissa.
7	DIG	Yhteiskäytän(-mme) <i>palvelun jaettua laitteistoa</i> , koska luotan ihmisiin, joiden kanssa käytän(-mme) sitä yhdessä.	<i>Palvelumme</i> tarjoaa koulutusta, neuvontaa ja/tai tietoa sen yhteiskäytöstä.
8	DIG	Yhteiskäytän(-mme) <i>palvelua</i> ollakseni(-mme) osa ryhmää tai yhteisöä, joka on minulle(meille) hyödyllinen.	<i>Palvelumme</i> on suunniteltu tukemaan yhteisöjä.
9	DIG	Yhteiskäytän(-mme) <i>palvelua</i> sen minulle(meille) antaman yhteenkuuluvuuden tunteen takia.	<i>Palvelumme</i> on suunniteltu tukemaan yhteenkuuluvuuden tunnetta.

4. Näin käytät JAVIST-skannaustyökalua

Digitaalisen tai fyysisen oppimis- ja innovaatioympäristön kehittämisessä tulee mieleen esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

- Onko tässä kaikki tarvittava oppimis- ja innovaatioympäristöön liittyen?
- Olemmeko unohtaneet jotain olennaista?
- Miltä asia näyttää käyttäjän näkökulmasta?
- Onko mahdollista lisätä jotain palvelun yhteiskäyttöisyyden ja jakamisen käytäntöjen näkökulmasta?

JAVIST-skannaustyökalu on apunasi palvelusi tai tuotteesi kehitysvaiheessa: voit sen avulla luodata lähtötilanteen ja jäsentää kehityspolkua tuotteellesi. Voit myös kerätä sen avulla

palautetta palvelustasi. JAVIST-skannaustyökalu voi olla osa jatkuvan parantamisen PDCA-periaatetta ja toimintamallia. Mallin nimi on lyhennys sanoista Plan (Suunnittele), Do (Toteuta), Check (Arvioi) ja Act (Kehitä). Malli on esitetty visuaalisesti **Error! Reference source not found..** Toiminta suunnitellaan sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja niiden mukaan edetään. Toimintaa ja tekemistä arvioidaan ja mitataan sekä kehitetään saadun palautteen pohjalta. Tavoitteiden tarkistaminen ja toiminnan kehittäminen nähdään jatkuvana prosessina, jossa jokaisen kehittämiskierroksen jälkeen ollaan lähempänä itse itsellemme asetettuja tavoitteita.

Kuvio 4 PDCA-periaatteen syklinen toimintamalli visualisoituna.

Jakamisella viisautta -hankkeen skannaustyökalu auttaa integroimaan yhteen ratkaisuun monta ulottuvuutta. Työkalu ei kuitenkaan ole sertifiointi, vaan ennemminkin tarkastuslista. Yritysten edustajat, joiden kanssa työkalua on kehitetty, ovat toivoneet, että se ei ole vaikeaselkoinen. Siksi väittämät ovat lyhyitä ja yksiselitteisiä.

JAVIST-skannaustyökalu on helposti saavutettava. Se on avoimessa käytössä oleva yritysten ja tutkijoiden kanssa yhteiskehitetty käytäntö, joka omalta osaltaan edistää moniammatillista yhteistyötä oppimis- ja innovaatioympäristöjä kehitettäessä. Työkalu on muokattavissa käyttäjän tarpeisiin ja kysymyspatteristosta voidaan ottaa ne kysymykset käyttöön, jotka kulloinkin tuntuvat tarpeellisilta.

Työkalun käyttö asiakaskyselyissä

Kun haluat kehittää palveluasi tai tuotettasi JAVIST-skannaustyökalun avulla, toimi näin:

1. Lataa työkalun väittämät patteristot itsellesi Excel-tiedostona [hankkeen Zenodo-sivustolta](https://zenodo.org/communities/javist) (zenodo.org/communities/javist).
2. Lue väitteet läpi ja analysoi, mitkä niistä sopivat juuri sinun tuotteesi tai palvelusi skannaamiseen. Voit ottaa väittämiä pois, lisätä tai muokata niitä. Väitteissä tutkittavaa asiaa kutsutaan geneerisesti esimerkiksi innovaatioksi, palveluksi tai oppimisympäristöksi. Voit korvata tuon sanan oman tuotteesi tai palvelusi nimellä. Muokkaustarpeita voi syntyä, jos teet kyselyitä eri kohderyhmille. Esimerkiksi jotkut väitteet voivat soveltua paremmin innovaatiota tai oppimisympäristöä käyttäville henkilöille ja jotkut väitteistä sopivat tuotteesi / palvelusi hankinnasta vastaavalle henkilölle. Väitteet on suunniteltu nuorten ja aikuisten käsitysten kartoitukseen. Jos kohderyhmänä ovat alakoululaiset, voit esimerkiksi korvata vastausten numeroasteikon hymiöillä.

3. Excel-pohjassa olevassa patteristossa on tekijöiden tekemiä huomautuksia ja värimerkintöjä. Kun olet muokannut väitteet sopiviksi, poista vastaajan kannalta tarpeettomat merkinnät ja numeroi väittämät tarvittaessa uudestaan (jos olet poistanut väitteitä tai vaihtanut niiden järjestystä). Tarkista, että tekstien muotoilut ovat kauttaaltaan yhtenevät.
4. Tulosta tai vie lomake käyttämäsi kyselylomakepalveluun import-toiminnolla (esimeriksi Microsoft tai Google Forms).
5. Toteuta datan keräys, analysointi ja raportointi valitsemallasi tavalla.

Kysymyspatteristot ovat luonteeltaan hiukan erilaisia. Oppimisen koettu merkityksellisyys avautuu 20 väittämän kautta. Oppimisympäristöjen tilakokemus sisältää 12 väittämää ja ne voi valita liittyen joko fyysiseen tai digitaaliseen tilakokemukseen liittyen. Palvelun yhteiskäyttöisyyden ja jakamisen käytäntöihin liittyen on muokattu 9 väittämää. Myös ne on tehty sekä fyysisille että digitaalisille oppimisympäristöille. Valittavana on myös väittämäpatteristo käyttäjäorganisaatiolle tai palveluntuottajaorganisaatiolle. Kuvaukset on tiivistetty Taulukko 7.

Taulukko 7 Yhteenveto väittämäpattereista painotuksineen.

Sisällön painopiste	Oppimisen koettu relevanssi, merkityksellisyys	Oppimisympäristöjen tilakokemus	Palvelun yhteiskäyttöisyyden ja jakamisen käytännöt fyysisissä ja digitaalisissa oppimisympäristöissä
Väittämien määrä	20	6 + 6	9 + 9
Näkökulmat	Henkilökohtainen relevanssi Ammatillinen relevanssi Yhteiskunnallinen relevanssi	Tunnelma ja tempo fyysisessä tai digitaalisessa tilakokemuksessa Toiminnallisuus ja tuttuus fyysisessä tai digitaalisessa tilakokemuksessa Tarina ja tärkeys fyysisessä tai digitaalisessa tilakokemuksessa	Käyttäjän tai käyttäjäorganisaation näkökulma fyysisessä tai digitaalisessa oppimisympäristössä Palvelun tuottajan ja tarjoajan näkökulma fyysisessä tai digitaalisessa oppimisympäristössä
Muita huomiota	Ei vaihtoehtoisia patteristoja Sisältää kielteisiä väittämiä	Vaihtoehtoisia patteristoja Ei sisällä kielteisiä väittämiä	Vaihtoehtoisia patteristoja Ei sisällä kielteisiä väittämiä

Väittämät ovat pääsääntöisesti myönteisessä muodossa, joitakin kielteisessä muodossa (merkitty taulukkoon huomautuksella negat.). Kielteisiä väittämiä on mukana siitä syystä, että niiden avulla voidaan karsia vastausdatasta pois vastaajat, jotka ovat vastanneet geneerisesti saman vastauksen jokaiseen väittämään. Väitteistä on hyvä huomata, että kaikki väittämät eivät välttämättä sovi juuri kyseessä olevan yrityksen tuotteen tai palvelun tutkimiseen. Silloin valmisteluvaiheessa tulee poistaa epäsoyvät väittämät ja korvata sinisellä merkityn termin kohdalle yrityksen tuotteen tai palvelun nimi. Relevanssiulottuvuuksien mukaan on ryhmitelty väittämät, joiden tunniste on merkitty taulukon toiseen sarakkeeseen:

- HK = henkilökohtainen relevanssi
- YK = yhteiskunnallinen relevanssi
- AM = ammatillinen relevanssi.

Kuusikohtaiseen tilakokemukseen liittyen vastaava tunnistetieto toisessa sarakkeessa on 6TX (experience). Jakamiseen liittyen kyseinen tunnistetieto on fyysiseen oppimisympäristöön liittyen FYS ja digitaaliseen oppimisympäristöön liittyen DIG.

Työkalun käyttö tuotekehityksen työpajoissa

Työkalua voit kyselyn toteuttamisen lisäksi käyttää myös tuotekehityksen tarkoituksiin järjestettävän työpajan sisällön jäsentäjänä. Työpajan avulla voidaan tarkastella kohteena olevaa palvelua tai tuotetta JAVIST-skannaustyökalun valituista näkökulmista käsin. Työpajan avulla voi kehittää myös olemassa olevia palveluita. Tietyn teeman ääreen kokoontuminen viestii asian tärkeydestä ja osaltaan sitouttaa työpajaan osallistuvia. Työpajaa suunniteltaessa kannattaa määritellä, miksi työpaja järjestetään, ketkä siihen osallistuvat ja mitä sen avulla halutaan saada aikaan? Millainen lopputulos on odotettavissa ja mitä sillä tehdään?

Työpajan alussa kerrataan työpajan tavoitteet ja ohjelma – miksi ja miten olemme täällä. Kannattaa myös taustoittaa tilanne. Monesti työpajaa suunnitellessa yhteen työpajaan halutaan sisällyttää liikaa asiaa. On myös tärkeää kohdentaa työpaja oikein ja tuntea työpajaan osallistuvat kohderyhmät sekä heille tärkeät teemat.

Työpajaan voidaan järjestää kolme rastia: relevanssirasti, kokemusrasti sekä jakamisen ja yhteiskäyttöisyyden rasti. Rasteilla on kopioituna eri teemojen väittämät ja fasilitaattori rastilla kannustaa arvioimaan palvelua tai tuotetta kyseisestä näkökulmasta käsin: miten väittämän esittämä asia toteutuu, mikä sen tärkeys on ja mitä toimenpiteitä nousee mieleen kehittämiseksi. Rastien tekemisessä kannattaa valita tilakokemus joko fyysisestä tai digitaalisesta oppimisympäristöstä käsin, ja jakamisen väittämässä tämän lisäksi myös käyttäjän tai palvelun tuottajan näkökulmat.

Kuva 1 Rastityöskentelyä JAVIST-työpajassa kolmella eri pisteellä.

Kuva 2 Työtapoina voidaan hyödyntää sekä perinteisiä fasilitointimenetelmiä kuten post it -lappuja että digitaalisia välineitä, kuten verkkokyselylomakkeita.

Kuva 3 JAVIST-safarilla rastit nimettiin numeroiden sijasta Leijona-, Norsu- ja Tiikeri-rastiksi.

Työpajan lopuksi tärkeitä kysymyksiä järjestäjän mietittäväksi ovat muun muassa: Saatiinko työpajassa kaikki kasaan? Tarvitaanko vielä lisätietoja, onko kenties syytä järjestää vielä toinen työpaja? Lopuksi on tärkeää miettiä, missä muodossa koonti tehdään ja kenelle se jaetaan, jotta vaikuttavuus ja viesti kulkevat käsi kädessä.

5. Miten JAVIST-skannaustyökalu syntyi?

Jakamisella viisautta -hankkeessa monialaisen tutkijayhteistyön lisäksi keskeisessä roolissa on ollut yhteistyö erilaisten oppimis- ja innovaatioympäristöihin tuotteita ja palveluja kehittävien yritysten kanssa. Työkalun kehittäminen kulki kahden rinnakkaisen prosessin kautta eteenpäin. Tutkijaprosessissa käytettävän ja vastuullisen rakennetun ympäristön sekä tiedekasvatuksen asiantuntijat kohtasivat säännöllisesti kehittämisen yhteistä viitekehystä, kysymyspatteristoa ja käsikirjaa.

Rinnakkaisessa prosessissa järjestettiin muutaman kuukauden välein työpajoja yritysten kanssa ja niissä testattiin työkalun eri osioita. Ensimmäinen työpaja pidettiin maaliskuussa 2024 ja vuoden aikana niitä oli yhteensä kolme kappaletta. Keväällä kokoonnuttiin tilakokemuksen ja oppimisen relevanssia käsittelevien väittämien yhteiseen muokkaamiseen ja elokuussa vastaavaa tarkastelua tehtiin yhteiskäyttöä koskevissa väittämässä. Seuraavassa vaiheessa kommentoinnin kohteena olivat kaikki väittämät.

Kuva 4 Muun muassa koulutusteknologia-alan startup-yritykset ovat osallistuneet skannaustyökalun kehittämiseen yhdessä yliopistojen tutkijoiden kanssa.

Kuva 5 Työpajojen antina ovat olleet keskustelut yritysten edustajien ja yliopistotutkijoiden välillä. Tutkijat saavat suoraa palautetta yrityksiltä, mikä työkalussa toimii ja mitä ei tarvita.

Kuva 6 Työpajoissa yrityksille on tarjoutunut mahdollisuus verkostoitumiseen ja tuoreimman tutkimustiedon äärelle pääsemiseen, maittavia tarjoiluita unohtamatta.

6. JAVIST-skannaustyökalun esimerkkejä ja käyttötapauksia

Seuraavassa esitellään kolme esimerkkiä, joissa JAVIST-skannaustyökalua on hyödynnetty jonkin innovaation tai oppimisympäristön kehittämiseksi. Todelliset käyttötapaukset voivat antaa muillekin yrityksille virikettä siihen, miten työkalua voisi käyttää osana omaa tuotekehitystä.

Käyttötapaus 1

Kun sinulla on idea innovaatioympäristöstä – onko kaikki tullut huomioitua?

Tarve: Palveluntuottajat halusivat testata yhteisöllisen työtilan konseptia ennen käyttöönottoa. Palvelukonseptia kehitettiin yhdistämällä tilavaraus, varausinformaatio ja laskutus yhteen sovellukseen. Tekninen kehitystyö oli osittain vienyt huomiota pois käyttäjälähtöisyydestä.

Tavoite: Varmistaa, että palvelukonseptissa on huomioitu kaikki tilakokemuksen kannalta oleelliset seikat.

Toiminta: Palveluntuottajat ja ulkopuoliset fasilitaattorit tarkastelivat suunnitelmaa käyttäjämatkan näkökulmasta: saapuminen tilaan, työskentely tilassa, siirtymät tilassa ja poistuminen tilasta käsiteltiin erikseen, ja kutakin vaihetta arvioitiin kuuden tilakokemuksen ulottuvuuden kautta. Osallistujat tekivät ensin itsenäisen arvion, jonka pohjalta käytiin yhteinen keskustelu.

Tulos: Tulokset paljastivat toivotun todellisuuden ja mahdollisen todellisuuden välillä olevia haasteita liittyen erityisesti siirtymiin tiloista toiseen. Tuttuus käyttäjälle ja uusi konsepti eivät välttämättä olleet tarkkaan mietittyjä. Lisäksi pohdinta tilan merkityksellisyydestä nosti esiin tilassa olevaa tai tilaan muodostuva yhteisöllisyyden sekä sen tärkeyden tunnetta. Työkalu auttoi paljastamaan niin sanottua näkymätöntä tietoa käyttäjäkokemukseen liittyen. Niihin puuttumalla saatiin kokonaisuutta luotua vahvemaksi jo ideointivaiheessa.

Käyttötapaus 2

Kun haluat testata ratkaisiasi ennen sen julkaisemista suuremmalle joukolle

Tarve: Yritys on kehittänyt tekoälyä hyödyntävän lintutunnistussovelluksen. Opettajatestien perusteella sille vaikuttaisi olevan suuri tarve, mutta oppijoiden kokemuksia ei ole vielä tutkittu.

Tavoite: Yritys haluaa tietää, kokevatko oppijat kehitetyn sovelluksen ja lintukontekstin merkitykselliseksi.

Toiminta: Yritys antaa sovelluksen opettajalle koekäyttöön kahdeksi viikoksi. Kahden viikon aikana opetussuunnitelmassa on ekologiaa, lintujen biologiaa ja tunnistamista. Yritys kouluttaa opettajan sovelluksen käyttöön ja avustaa mielekkään oppisisällön suunnittelussa. Lisäksi oppijoille on työpaja, jotta sovelluksen käyttö ei ole teknisesti vierasta. Sen jälkeen opettaja toteuttaa lintumoduulin, jonka jälkeen oppijoiden käsityksiä sovelluksen kanssa työskentelystä tutkitaan skannaustyökalun relevanssiosioilla.

Tulos: Skannaustyökalu osoittaa, että oppijat kokevat tekoälyavusteisen lintutunnistamisen moderniksi tavaksi opiskella lintujen ominaisuuksia. Samalla he oppivat ymmärtämään biologian merkitystä osana kestävää tulevaisuutta ja osoittivat henkilökohtaisella tasolla kiinnostusta opetettavaa ainetta kohtaan. Suoranaista ammatillista relevanssia ei koettu, joten jos sitä halutaan sovelluksessa lisätä, tulee sinne laatia esimerkiksi biologin urapolkuja esittelevää sisältöä.

Käyttötapaus 3

Kun haluat palautetta ratkaisustasi ja keskittyä myös jatkuvaan parantamiseen

Tarve: Helsingin kaupungin kokeilualusta TEKLA-kontti pilotoi toimintaansa keväällä 2024. Se on aivan uudenlainen oppimisen tila, liikkuva kokeilukontti TEKLA. TEKLAssa oppijat ja opettajat pääsevät osallistumaan mielenkiintoisiin työpajoihin, joissa testataan kehitteillä olevia uusia oppimisteknologioita.

Tavoite: Kerätä käyttäjäkokemuksesta tietoa.

Toiminta: Käyttäjäpalautteen keräämisessä käytettiin tilakokemuksen jokaisesta väittämäparista vain jompaa kumpaa väittämää, koska palaute haluttiin kerätä ripeästi työpajan jälkeen koko käyttäjäryhmältä. Vastajat olivat päiväkotikäisistä yhdeksäsluokkalaisiin oppijoihin. Esi- ja alkuopetuksen oppijoille luettiin väittämät, ja he valitsivat vastauksensa hymynaamoista. Lukutaitoiset oppijat vastasivat kirjallisiin väittämiin itsenäisesti.

Tulos: Elämyksellinen kontti tuottaa elämyksellisiä kokemuksia. Tulokset vahvistivat, että innovatiivinen tila oli onnistunut/innovaatio oli onnistunut. Työkalu ei tässä tapauksessa nostanut erityisiä kehityskohteita. Palautteen antajana lapset eivät erityisesti tuoneet kehitystarpeita esille, mutta aikuisten silmin tilanne näyttää erilaiselta. Kontissa toiminut ohjaaja havainnoi tilanteita jatkuvasti ja pystyi välittömästi muuttamaan tilanteita ja korjaamaan toimintaa. Työkalu palveli tässä hyvin yhtenä tietolähteenä käyttäjäkokemuksesta

Lähteet

- Anon. (2022). Virtuaalisista elämystiloista kestäväää liiketoimintaa ja hyvinvointia. Nettisivusta hankkeesta <https://kokemustentalo.fi/> (käytetty 14.9.2024)
- Nenonen, S. & Kojo, I. (2013). Experience of places – six dimensional model for capturing the user experience, Proceedings of ECFM13, May 22-24, Prague, Czech Republic
- Nenonen, S. (2022). Tilakokemukset monipaikkaisessa työssä -webinaari. Viitattu 1.2.2023 <https://blogi.eoppimispalvelut.fi/digitiimi/webinaarit/>
- Nenonen, S., Kojo, I. & Rasila, H. (2013). Käyttäjäkokemuksen osa-alueita. Teoksessa: Rasila, H., Nenonen, S., & Kärnä, S. (2013). Rakennetun ympäristön käytettävyys. Käyttäjän ja tilan vuorovaikutusta tutkimassa. Aalto-yliopiston julkaisusarja: TIEDE + TEKNOLOGIA 20/2012. Helsinki: Unigrafia Oy.
- Pernaa, J. & Aksela, M. (2021). Future Chemistry Teachers' Perceptions of Vocationally Relevant Learning Methods: ESERA 2019. Teoksessa O. Levrini & G. Tasquier (Toim.), *ESERA 2019: The Beauty and Pleasure of Understanding: Engaging with Contemporary Challenges Through Science Education (Proceedings of ESERA 2019)* (ss. 1426–1435). ALMA MATER STUDIORUM – University of Bologna. <https://www.esera.org/publications/esera-conference-proceedings/esera-2019>
- Pernaa, J., Kiviluoto, O. M. O. & Aksela, M. (2023). The relevance of computer-based molecular modeling and the effect of interest: A survey of Finnish lower-secondary education pupils' perceptions. Teoksessa S. Routarinne, P. Heinonen, T. Kärki, M.-L. Rönkkö, & A. Korkeaniemi (Toim.), *Ainedidaktikka ajassa* (ss. 33–54). Turun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos, Rauman kampus.
- Pernaa, J., Kämppi, V. & Aksela, M. (2022). Supporting the Relevance of Chemistry Education through Sustainable Ionic Liquids Context: A Research-Based Design Approach. *Sustainability*, 14(10), 6220. <https://doi.org/10.3390/su14106220>
- Puro, A. (2023). Tilakokemukset tulevaisuuden monipaikkaisessa työssä. Lumen – Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti (2). https://www.lapinamk.fi/loader.aspx?id=4eb3231b-5945-44b2-b01a1180d058fb17https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/801564/Tilakokemukset_tulevaisuuden_monipaikkaisessa_tyossa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Luostarinen, V. A., Jylhä, T., Nenonen, S., Hietakymi, E., Sandström, N., & Wang, C. (2024). Campus Crossroads: Insights into High School and University Resource Sharing. In A. Smith, A. Reid, M. Jowkar, & S. Jaradat (Eds.), *Proceedings of the 4th Transdisciplinary Workplace Research (TWR) Conference, 4th – 7th September 2024, Edinburgh, UK* (pp. 245-255). Edinburgh Napier University. <https://twr2024.org/wp-content/uploads/2024/09/Proceedings-Final.pdf>
- Stuckey, M., Hofstein, A., Mamlok-Naaman, R. & Eilks, I. (2013). The meaning of 'relevance' in science education and its implications for the science curriculum. *Studies in Science Education*, 49(1), 1–34. <https://doi.org/10.1080/03057267.2013.802463>

Tähtinen, S., Kojo, I. & [Nenonen, S.](#) (2016), "User experience of creative class district: Punavuori neighborhood", *Facilities*, Vol. 34 No. 9/10, pp. 580-594. <https://doi.org/10.1108/F-12-2014-0096>

Wang, C., Jääskeläinen, R., Luostarinen, V. Kankaala, S. & Jylhä, T. (2024) The role of facility management in university startup ecosystems: A startups' perspective, in the proceedings of the 23rd EuroFM Research Symposium, 10-11 June 2024, London, the UK.

Liite

Yksi tyyllitelty esimerkki JAVIST-skannauskyselystä

Hyvä vastaaja

Sinut on kutsuttu osallistumaan tähän kyselyyn. Kyselyn tavoitteena on analysoida MunOpinto -sovelluksen koettua merkityksellisyyttä ja sen digitaalisen oppimisympäristön soveltuvuutta kouluopetukseen. Selvitämme samalla yhteiskäyttöön tarkoitettujen MunOpinto -laitteiden käyttöä kouluissa jaettuna resurssina.

Tutkimuksessa ei kerätä henkilötietoja ja aineistot säilytetään turvallisesti. Käytämme niitä vain sisäisesti kehittääksemme MunOpinto -tuoteperhettä. Kiitos, että harkitset osallistumista tutkimukseen. Vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:

Myyjä Asiantuntija; 050 123 1234; myyja.asiantuntija@yritys.com

Ymmärrän tutkimuksen tarkoituksen ja tietojenkäsittelyn.

Olen valmis osallistumaan tutkimukseen: KYLLÄ ___ tai EN ___.

Vastauskaala

- 1 Täysin eri mieltä
- 2 Eri mieltä
- 3 Ei samaa eikä eri mieltä
- 4 Samaa mieltä
- 5 Täysin samaa mieltä

#	Vastaa näihin kysymyksiin, jos olet oppilas.	1	2	3	4	5
1	MunOpinto -sovellusta käyttäessäni opin asioita, jotka auttoivat minua ymmärtämään paremmin koulussa opetettuja aiheita.					
2	MunOpinto -sovellusta käyttäessäni opin asioita, joista on minulle hyötyä tulevaisuudessa.					
3	Minusta MunOpinto -sovellusta oli vaikea käyttää.					
4	Opin ryhmätöitä MunOpinto -sovelluksen avulla.					
5	MunOpinto -sovelluksen käyttö ei opettanut minulle uusia taitoja.					

6	MunOpinto -sovellus antoi minulle uutta tietoa alan työpaikoista.					
7	Tulen käyttämään MunOpinto -sovellusta tulevissa opinnoissani tai ammatissani.					
8	MunOpinto -sovelluksen käyttäminen on minulle hyödytöntä tulevaisuudessa.					
9	MunOpinto -sovelluksen käyttöön sisältyy luovaa työskentelyä.					
#	Vastaa näihin kysymyksiin, jos olet oppilas.	1	2	3	4	5
10	MunOpinto -sovellus näyttää kutsuvalta.					
11	Kuvakkeita on helppo ymmärtää ja käyttää.					
12	Saan MunOpinto -sovelluksessa apua tarvittaessa.					
13	Tehtävät motivoivat minua.					
14	Muistan MunOpinto -sovelluksen vielä pitkään.					
15	Haluan käyttää MunOpinto -sovellusta taas pian.					

#	Vastaa näihin kysymyksiin, jos olet vastuussa koulunne laitehankinnoista.	1	2	3	4	5
16	Yhteiskäytämme MunOpinto -sovelluksen jaettua laitteistoa hyötyäksemme sen mukanaan tuomista kustannussäästöistä.					
17	Yhteiskäytämme MunOpinto -sovelluksen jaettua laitteistoa, koska se vaatii vähemmän sitoutumista kuin omistaminen.					
18	Yhteiskäytämme MunOpinto -sovelluksen jaettua laitteistoa, koska mielestämme jakaminen on omistajuutta kestävämpi vaihtoehto.					
19	Yhteiskäytämme MunOpinto -sovelluksen jaettua laitteistoa, koska luotamme sen tarjoaman palvelun laatuun.					
20	Yhteiskäytämme MunOpinto -sovelluksen jaettua laitteistoa, koska luotamme muihin ihmisiin, jotka niitä myös käyttävät.					
21	Yhteiskäytämme MunOpinto -sovellusta ollaksemme osa yhteisöä, joka on meille hyödyllinen.					

Kiitos osallistumisesta tutkimukseen!